

**ALAYA PIRAKANTA (*PYRACANTHA COCCINEA* ROEM.) O‘SIMLIGINI
BIOEKOLOGIK HUSUSIYATLARI.**

¹Usmonova Gulmira Xusanovna, To‘xtayev Boboqul Yorqulovich.

1. ToshDAU Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi yo‘nalishi 1-kurs magistri. guli.usmanova9800@gmail.com

2. ToshDAU Dorivor o‘simliklar kafedrası professori b.f.d

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alaya pirakanta (*Pyracantha coccinea* Roem.)ning bioekologiyasi, morfologiyasi va dorivorlik xususiyatlari haqida malumotlar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar. Alaya pirakanta, morfologiya, bioekologiya, qalamcha, stimulyator, introdutsent, o‘simlik, antioksidant, bioaktiv.

Аннотация. В этой статье представлены сведения о биоэкологии, морфологии и лекарственные свойства Алая пираканты (*Pyracantha coccinea* Roem.).

Ключевые слова. Алая пираканты, морфология, биоэкология, стимулятор, антиоксидант, интродуцент, растения.

Abstract. This article provides information about the bioecology and morphology of *Pyracantha coccinea* Roem.

Keywords. *Pyracantha coccinea* Roem, morphology, bioecology, introdutsent, plant.

Mavzuning dolzarbligi. Dorivor o‘simliklar va ulardan olinadigan substansiyalarga bo‘lgan talabni yanada oshishiga asosiy sabab, avvalambor sintez yo‘li bilan olingan har bir kimyoviy dorivor preparatni uzoq vaqt uzluksiz ravishda iste‘mol qilish, inson va hayvonlar organizmida turli xildagi zararli ta‘sirlarni olib kelishidir. Shuning uchun ham, keyingi vaqtlarda butun dunyoda dorivor o‘simliklarga va aynan ulardan olinadigan preparatlar (fitopreparat)ga ehtiyoj ko‘paymoqda[1].

O‘zbekistonda ham ushbu jarayonni jadal amalga oshishi uchun keng miqyosda ishlar bajarildi. Dorivor o‘simliklarni madaniy holda yetishtirish hamda qayta ishlashni tashkil etish, dorivor o‘simliklarning madaniy plantatsiyalarini barpo etishni qo‘llab-quvvatlash, kasalliklarning oldini olish va davolashda dorivor o‘simliklarni keng qo‘llash bo‘yicha qator qarorlar qabul qilindi[2].

Mazkur hujjatlarda belgilangan topshiriqlarning ijrosini ta‘minlash borasida ham ko‘pgina ishlar qilindi va qayd etish joizki dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug‘chilik zahiralari tashkil etish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ko‘lami kengaytirildi. Hozirgi vaqtda ushbu tadbirlar davom etmoqda, **Xususan:**

a) dorivor o‘simliklarni ilmiy asosda

yetishtirish va qayta ishlash, ulardan oqilona foydalanishning yagona strategiyasini shakllantirish va amalga oshirish;

b) dorivor o‘simliklarni muayyan tuproq-iqlim sharoitini hisobga olgan holda madaniy holda yetishtirishni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha aniq ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish.

Dorivor o‘simliklarni madaniy holda yetishtirish hamda qayta ishlashni tashkil etish, dorivor o‘simliklarning madaniy plantatsiyalarini barpo etishni qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, kasalliklarning oldini olish va davolashda dorivor o‘simliklarni keng qo‘llash[3].

Dorivor o‘simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, kasalliklarning oldini olish va davolashda dorivor o‘simliklarni keng qo‘llash, dorivor o‘simliklarning madaniy plantatsiyalarini barpo etayotgan tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash orqali chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda qo‘shimcha qiymat zanjirini yaratish[4].

Mazkur ilmiy tadqiqot ishida ham yuqorida qayd etilgan hujjatlarda belgilangan topshiriqlarning ijrosini muayyan darajada ta‘minlash maqsadi qo‘yilgan. Ya‘ni, Alaya pirakanta (*Pyracantha coccinea* Roem.) o‘simligini sho‘rlangan tuproq sharoitida

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

introduksiya qilish va ushbu turning bioekologik xususiyatlarini o‘rganish ilmiy tadqiqot ishlari tanlandi. Dorivor o‘simlik sifatida aynan respublikamizning sho‘r tuproqli hududlarida ko‘paytirish va mahalliy farmatsevtika sanoati uchun ushbu o‘simlikning xom ashyosini tayyorlash vazifa sifatida belgilandi.

Ushbu maqolada Alaya

pirakanta(*Pyracantha coccinea* Roem.)ning yozgi qalamchalaridan stimulyatorlardan foydalanib hamda vegetativ ko‘paytirishda qalamcha uzunligining o‘shirish ko‘rsatkichlariga ta’siri va ushbu jarayonda ularning o‘zgarish parametrlari borasida ilmiy manbalardan ma’lumotlar keltirilgan.

Tadqiqot obyekti. Tadqiqot obyekti sifatida *Pyracantha coccinea* Roem.-ko‘p yillik buta o‘simlik tanlangan(1-rasm).

1-rasm.*Pyracantha coccinea* Roem.o‘simlikning mevasi va bargalarini umumiy ko‘rinishi.

Tadqiqot maqsadi. *Pyracantha coccinea* Roem.ning morfologik va bioekologik xususiyatlarini o‘rganish va tahlil qilishdan iborat.

Alaya pirakanta Ra’noguldoshlar oilasiga mansub doim yashil buta o‘simlik bo‘lib, uning vatani janubiy Yevropa, Rossiya (Qrim yarim oroli) Kavkaz va Kichik Osiyo hisoblanadi. Pirakanta turkumiga 7 ta tur kiritilgan. Ular Yevropadan Markaziy Xitoy - Himolaygacha bo‘lgan ulkan hududda tarqalgan. Alaya pirakantaning balandligi 2 m. gacha yetadigan doim yashil buta o‘simlik. Barglari elliptik-cho‘zinchoq. 4 sm gacha uzunlikda. Novdasida 1-1,5 sm uzunlikdagi tikanlari mavjud. Barglari lansetsimon shaklda, 2-4 sm uzunlikda. May oyida gullaydi, to‘pgulini diametri 4 sm gacha, gulchasining diametri 0.8 sm. Bir uyli o‘simlik aprel-mayda pushti-qizil gullari gul to‘plam shaklida yetiladi

va xushmanzara ko‘rinishga ega bo‘ladi. Gullari mayda ,oq yoki och sarg‘ish to‘pgul hosil qiladi. Mevachalari mayda 0,5-0,6 sm diametrga ega, yorqin qizil rangga ega[5]. Mevalari novdasida bahorgacha saqlanish xususiyatiga ega. Sarg‘ish rangli urug‘lari meva ichida aylana holda joylashgan[7].

Pyracantha coccinea Roem. doimiy manzarali bo‘lib, bahorda xushbo‘y, oq rangli gullashi va yozning o‘rtasidan keyingi bahorgacha yorqin qizil rangli mevalar bilan doimo yashilligi bilan landshaftni bezatadi. Jonli devor barpo etishga mos. Alaya pirakanta parvarishi oddiy, u ko‘pincha konteynerlarda ekiladi va bonsay shaklida ham chiroyli ko‘rinish namoyon qiladi[8].

Alaya pirakantani qalamchalarini ildiz oldirish bo‘yicha Qirg‘iziston Respublikasi Milliy Fanlar Akademiyasiga qarashli E. Gareva nomidagi botanika bog‘ida ilmiy izlanishlar amalga

oshirilgan bo‘lib, unda ildiz oldirish uchun Suprild va Lignogumat stimulyatorlaridan foydalanilgan. Tajriba natijasi shuni ko‘rsatadiki, nazorat variantida ildiz olish 39,76 % bo‘lgan bo‘lsa, Suprild stimulyatorida qalamchalar ildiz olishi 33,89 % ni, Lignogumatda 38,42 % ni qayd etgan[6]. Alaya pirakantani vegetativ ko‘paytirish bo‘yicha qalamchalar bir yillik novdalarining jadal o‘sgan qismidan, uzunligini o‘rtacha 18-sm qilib kesib tayyorlash yaxshi natija beradi. Qalamchalarni kesish vaqtini e‘tiborga olish kerak, buning uchun ertalab tanasi qizimasdan va kechki payt tanasi nisbatan sovuganda tayyorlansa tadqiqot to‘g‘ri amalga oshirilgan hisoblanadi. Ekishga tayyorlashda qalamcha pastki kesma so‘rish yuzasini oshirish uchun qiya qilib, uchki qismi esa tekis kesilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi[9].

Epidemiologik tadqiqotlarga ko‘ra *Pyracantha coccinea* Roem. tabiiy antioksidantlarga, vitaminlar va minerallar kabi bioaktiv birikmalarga boy o‘simlik hisoblanadi[10].

Alaya pirakanta (*Pyracantha coccinea*

Roem.) xalq tabobatida turli maqsadlarda qo‘llaniladi:

Immunitetni mustahkamlashda, mevalarining tarkibida C vitamini mavjud bo‘lib, bu immunitetni kuchaytirishga yordam beradi[11].

Alaya pirakanta mevalaridan tayyorlangan damlama yurak faoliyatini yaxshilashda qo‘llaniladi[12].

Yuqorida qayd etilgan barcha ko‘rsatkichlarni nazarda tutgan holda biz o‘z oldimizga *Pyracantha coccinea* Roem. ni sho‘r tuproqlarda introduksiyasi va bioekologik xususiyatlarini aniqlash maqsadida ilmiy tadqiqotlarni reja sifatida qabul qildik. Ushbu o‘simlik borasida manbalar asosida quydagi xulosalarga ega bo‘ldik.

Xulosa.

Demak *Pyracantha coccinea* Roem. o‘simligini urug‘idan hamda qalamchalaridan ko‘paya olishni hamda ushbu o‘simlikni nafaqat manzarali balki dorivor o‘simlik sifatida ham plantatsiyalar barpo qilinishi aniqlandi.

Adabiyotlar.

1. H.X. Xolmatov, O. A. Ahmedov Farmakognoziya 1-qism Toshkent-2008 6b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-noyabrda “Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug‘chiligini yo‘lga qo‘yishni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-4901-sonli qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.05.2022 yildagi “Dorivor o‘simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-251-sonli qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.05.2022 yildagi “Dorivor o‘simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo‘llab-quvvatlash orqali qo‘shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-139-sonli farmoni.
5. E. Berdiyev, S. H. Gulamxodjayeva Manzarali butalarni ko‘paytirish O‘quv qo‘llanma Toshkent-2020 126b.
6. B. S. Islomov, M. A. Hasanov O‘simliklar introduksiyasi (Darslik) Samarqand-2022 215b.
7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7199835>
8. Malosiyeva G.V., Andreychenko L.M. Rezultati vliyaniya nekotorex stimulyatorov na ukoreneniye cherenkov drevesnix dekorativnix rasteniy //Izvestiya Natsionalnoy Akademii nauk Kirgizskoy Respubliki. – 2021. – №. S2. – S. 100-104.
9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10078715>
10. <https://doi.org/10.1002/fft.2.300>
11. <http://temperate.theferns.info/plant/Pyracantha+coccinea>
12. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92773/>.